

ZONA E MBROJTUR BREGDETARE E QARKUT LEZHË PËRBALLË SFIDAVE TË NDRYSHIMEVE KLIMATIKE DHE TË ZHVILLIMIT TË TURIZMIT

PhD. Esmeralda LAÇI

Universiteti "I. Qemali", FSHH, Departamenti i Edukimit, Vlorë, Shqipëri
e-mail: esmeralda.laci@univlora.edu.al

Prof. dr. Sabri LAÇI

Universiteti i Tiranës, FHF, Departamenti i Gjeografisë, Tiranë, Shqipëri
e-mail: sabri.laci@unitir.edu.al

Abstrakt

Bregdeti i Shqipërisë ndodhet nën trysinë e vazhdueshme të përqendrimit të popullsisë, ndërtimit të objekteve për turizëm dhe veprimtari ekonomike të tjera, që po dëmtojnë mjedisin dhe peizazhin e zonave të mbrojtura. Ndryshimet klimatike janë theksuar dhe niveli i detit është rritur gjatë dekadave të fundit, duke çuar në gjërryerjen e brigjeve, dëmtimin e tokave bujqësore, infrastrukturës, vendbanimeve, objekteve të trashëgimisë natyrore dhe kulturore, investimeve në turizëm dhe sektorët e tjerë.

Dalja e gjerë në det (40,5 km vijë bregdetare) e qarkut Lezhë është premisë për zhvillimin e ekonomisë detare, transportit, tregtisë, turizmit etj. Pjesa kryesore e bregdetit të tij është zonë e mbrojtur (Kategoria IV), emërtuar Rezervati Natyror i Menaxhuar (RNM) "Kune - Vain - Tale - Patok - Fushë Kuqe - Ishëm", me sipërfaqe 8.092,3 ha, ku përfshihen plazhet e Shëngjinit, Kunes, Tales dhe Patokut (i degraduar).

Zona është drejtpërdrejt e prekur nga ndryshimet klimatike (rritja e temperaturave dhe e valëve të të nxehtit, ngritja e nivelit të detit dhe shtimi i vërshimeve detare, ndryshimi i regjimit të reshjeve, reshjet intensive, stuhitë etj.), si dhe e përfshirë në proceset intensive të zhvillimit të infrastrukturës urbane dhe turistike. Për rrjedhojë janë gjërryer dhe zvogëluar plazhet, janë dëmtuar dunat ranore, bimësia, fauna, tokat bujqësore dhe peizazhi, janë shtuar ndërtimet e paligjshme, mbetjet inerte dhe urbane.

Punimi fokusohet edhe në analizën e çështjeve si: ndikimi i ndryshimeve klimatike në shëndetin e njerëzve; rreziqet që cenojnë sigurinë e jetës (përmbytjet, zjarret, shtimi i mikrobeve dhe insekteve mbartëse të sëmundjeve infektive); pakësimi dhe dëmtimi i rezervave ushqimore dhe të ujit të pijshëm, lëndëve djegëse, cilësisë së mjedisit dhe peizazhit. Gjithashtu, sugjerohen masat për adaptim ndaj ndryshimeve klimatike. Studimi synon të ndihmojë banorët, investitorët dhe vendimmarrësit për të sfiduar ndikimin negativ të faktorëve klimatikë dhe shoqëror duke i organizuar veprimtaritë jetësore, ekonomike, turistike dhe ndërtimore në përputhje me ndryshimet klimatike, me qëllim realizimin e zhvillimit të qëndrueshëm social-ekonomik dhe mjedisor të zonës së mbrojtur bregdetare.

Zbatimi i politikave gjithëpërfshirëse që lidhin sigurinë me mbrojtjen e mjedisit, bashkëpunimi rajonal dhe kombëtar, si dhe respektimi i strategjive ndërkombëtare për përshtatje me kushtet e reja klimatike, janë domosdoshmëri urgjente për ndërtimin e të ardhmes së qëndrueshme për zonat e mbrojtura.

Fjalë kyçe: bregdet, rezervat natyror, zonë e mbrojtur, ndryshime klimatike, popullsi, turizëm, infrastrukturë.

1. Hyrje

Ekosistemet natyrore të zonës bregdetare "Kune - Vain - Tale dhe Patok - Fushë Kuqe - Ishëm" janë shpallur "Rezervat Natyror i Menaxhuar" (RNM: kategoria IV e zonave të mbrojtura), me VKM të RSH-së Nr. 60, datë 26.1.2022¹.

¹ VKM Nr. 60, datë 26.1.2022 "Për shpalljen e ekosistemeve natyrore RNM/PN (Kategoria IV), si dhe miratimin e ndryshimit të statusit e të sipërfaqeve ekzistuese të zonave të mbrojtura mjedisore, që i përkasin kësaj kategorie". Vendimi është marrë me propozim të ministrit të Turizmit dhe Mjedisit, në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 36 të Ligjit Nr. 81/2017, datë 4.05.2017 "Për Zonat e Mbrojtura". Me hyrjen në fuqi të tij, VKM-ja Nr. 432, datë 28.04.2010 "Për shpalljen RNM-së Kune - Vain - Tale"; dhe VKM-ja Nr. 995, datë 03.11.2010 "Për shpalljen RNM-së Patok - Fushë Kuqe - Ishëm" janë shfuqizuar.

Me të njëjtin VKM është miratuar ndryshimi i sipërfaqes së RNM-së “Kune - Vain - Tale - Patok - Fushë Kuqe - Ishëm”, nga 9.393,91 ha në 8.092,3 ha.

Identiteti i rezervatit është i qartë dhe vlerat e tij janë të shumta, si në aspektin e biodiversitetit, mjedisit e peizazhit, ashtu edhe të potencialit për zhvillimin e turizmit. Pas vitit 1990, territori i rezervatit ka qenë objekt studimi për gjeografët, gjeologët, gjeomorfologët, biologët dhe zoologët; për demografët, urbanistët dhe planifikuesit e përdorimit të territorit, për ekspertët e turizmit dhe veprimtarive të tjera ekonomike; për ambientalistët dhe ekspertët e peizazhit etj.

Bazuar në publikimet e deritanishme dhe në studimet tona të mëparshme, ky punim synon të evidentojë sfidat me të cilat përballet hapësira e mbrojtur bregdetare e qarkut Lezhë, të tilla si ndryshimet klimatike dhe trysnia humane intensive.

2. Materiale dhe metoda

Për përgatitjen e studimit janë shfrytëzuar publikimet ndërkombëtare, botimet e autorëve dhe institucioneve qendrore e vendore, punimet tona të mëparshme, akte ligjore dhe nënligjore, si dhe janë realizuar vrojtime, matje, intervista, ballafaqime dhe kërkime në terren.

Pjesëmarrja si ekspertë në studimet dhe projektet e realizuara mbi bregdetin dhe ligatinat², përfshirë zonën e mbrojtur bregdetare të qarkut Lezhë, na ka ndihmuar të njohim gjerësisht gjithë dinamikën e transformimeve mjedisore, peizazhore, social-kulturore dhe ekonomike të saj. Mbi këtë bazë është identifikuar problematika, si dhe është konceptuar e realizuar ky punim.

3. Diskutimi

3.1 Struktura e mbulesës, zonimi dhe menaxhimi i RNM-së sipas VKM-së Nr. 60, datë 26.01.2022

RNM-ja “Kune - Vain – Tale - Patok - Fushë Kuqe - Ishëm” përfshin sipërfaqe me mbulesë dhe përdorim siç paraqitet në Tabelën 1.

Tabela 1. Sipërfaqja e RNM-së, e përshkruar sipas mbulesës³.

Mbulesa	Sip. ha	Përqindja
Bujqësore	1.289.0	15,93
Pyje	294.1	3,63
Sipërfaqe heterogjene bujqësore	528.5	6,53
Sipërfaqe ujore	125.4	1,55
Sipërfaqe kënetore	569.0	7,03
Sipërfaqe ujore detare	2.875.3	35,53
Sipërfaqe pa/ose me vegjetacion të pakët	171.1	2,11
Kullota	154.5	1,91
Shkurre & bimësi barishtore	734.5	9,08
Zona urbane	71.5	0,88
Total	8.092.3	100,00

RNM-ja “Kune - Vain - Tale - Patok - Fushë Kuqe - Ishëm” ndahet në tri nënzona ruajtjeje dhe administrimi:

² Studimi mbi biodiversitetin (BB, 1998), ai mbi ligatina e Kune-Vainit (LIFE, 1997-1998), studimi mbi turizmin në rrethin e Lezhës (E. Laçi: mikrotezë, 2010); projektet mbi: ligatinat e Kune-Vainit (1996), vlerat natyrore të Lagunës së Patokut (PNUD, 2000-2001), inventarin e ligatinave në RSH (LIFE, 2001-2003), ndryshimet klimatike në zonën bregdetare të RSH dhe masat për adaptim (PNUD, 1999 e në vijim) etj.

³ <https://konsultimipublik.gov.al>

Tabela 2. Zonimi i brendshëm i RNM-së⁴

Zonimi	Sip. në ha	Përqindja
Zona qendrore	2.467,92	30,50
Zona e përdorimit tradicional dhe zhvillimit të qëndrueshëm	5.409,34	66,85
Zona e rekreacionit	2.15,04	2,66
Total	8.092,30	100,00

Fig. 1 Skema e zonimit të RNM-së Kune-Vain-Tale-Fushë Kuqe-Ishëm⁵

I. Nënzona Qendrore (ZQ), me sipërfaqe 2.467,92 ha, e cila përfshin habitatet kryesore të pyjeve dhe shkurreve, përcaktohet si zonë me vlera të larta e të rralla për trashëgiminë natyrore dhe biodiversitetin. Në të zbatohet shkalla më e lartë e mbrojtjes, që siguron një territor të pashqetësuar, ku lejohen kërkimi shkencor dhe zhvillimi i veprimtarive ekoturistike në natyrë.

II. Nënzona e Përdorimit Tradicional dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm (ZPTQ), me sipërfaqe 5.409,34 ha, e cila përfshin tokat pyjore, bujqësore, kullotat dhe territoret ujore ku mundësohet vazhdimi i veprimtarive tradicionale si: punime për mbarështimin e pyjeve, aktivitete bujqësore, kullotje, grumbullim dhe kultivim bimësh mjekësore dhe aromatike, me përdorim të balancuar të tyre dhe nuk lejohen ndërtimet e veprimtaritë ekonomike që shkaktojnë ndryshimin e gjendjes së ekosistemit natyror. Në të zbatohet shkalla e dytë e mbrojtjes, që siguron një territor me ndikim të ulët dhe kontroll të veprimtarive ekonomike, sociale, të agrobiznesit, argëtuese, sportive dhe ekoturistike. Ndërtimi i infrastrukturës në territorin e saj lejohet vetëm sipas planeve të zhvillimit urban e turistik të miratuara nga Këshilli Kombëtar i Territorit (KKT), të cilat nuk cenojnë integritetin

⁴ <https://akzm.gov.al>

⁵ <https://konsultimipublik.gov.al>

ekologjik të ekosistemit natyror dhe respektojnë funksionet e zonës së mbrojtur, vlerat ekologjike dhe ato të peizazhit natyror e kulturor.

III. Nënzona e Rekreacionit (ZR), me sipërfaqe 215,04 ha, e cila përfshin pjesët e habitateve pyjore dhe ujore. Në të zbatohet shkalla e tretë e mbrojtjes, që siguron një territor me ndikim të ulët dhe kontroll të veprimtarive turistike, si mundësi shëtitjeje në natyrë, shërbime turistike që respektojnë funksionet e zonës së mbrojtur, vlerat e saj ekologjike dhe ato të peizazhit natyror, në mbështetje të studimeve urbanistike të miratuara nga KKT-ja.

Shfrytëzimi i burimeve natyrore nga subjektet që ndodhen brenda territorit të RNM-së dhe që janë pajisur me leje mjedisore dhe/ose vendim të KKT-së, lejohet të vazhdojë, nëse përmbushen kushtet e parashikuara nga Ligji nr. 81/2017 “Për Zonat e Mbrojtura”.

Zonat urbane brenda perimetrit të RNM-së, të identifikuara në Vendimin nr. 10, datë 28.12.2020 të KKT-së, do të konsiderohen në Planin e Menaxhimit të zonës së mbrojtur, duke u harmonizuar me rregullat e parashikuara nga Planet e Përgjithshme Vendore dhe Planet e Detajuara Urbane të miratuara.

VKM-ja Nr. 60, datë 26.01.2022 ka parashikuar që ministria përgjegjëse për zonat e mbrojtura, në bashkëpunim me ministritë e linjës, bashkitë, shoqërinë civile, publikun e interesuar dhe me pronarët privatë, që i kanë pronat brenda territorit të zonës së mbrojtur, të miratojnë Planin e Menaxhimit të RNM-së dhe objektivat e ruajtjes së zonës, të hartuar nga specialistët e fushës në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, brenda dy vitesh nga data e hyrjes së tij në fuqi.

Administrata e Zonës së Mbrojtur të qarkut Lezhë kryen funksionet menaxhuese të RNM-së “Kune-Vain-Tale-Patok-Fushë Kuqe-Ishëm”.

3.2 Vlerat autentike të zonës së mbrojtur bregdetare të Qarkut Lezhë⁶

Harta 1. RNM Kune-Vain-Tale⁷

⁶ <https://akzm.gov.al>

⁷ <https://konsultimipublik.gov.al>

Nënzona “Kune-Vain-Tale”, që shtrihet në pjesën VP të bregdetit të Adriatikut (Gjiri i Drinit) dhe në kufi me qytetin e Shëngjinit dhe fshatrat Ishull Lezhë, Ishull Shëngjin, Tale etj., bart vlera natyrore të shumta, të tilla si:

- a. Është sistemi ligatinor më i ndërlikuar në Shqipëri, i zhvilluar në segmentin fundor të rrjedhjes së poshtme të Drinit të Lezhës. Përfshin lagunat e Kunes (10 km²), Merxhanit (2,5 km²), Knallës (2,2 km²), Cekës (2,2 km²), Vainit (14,5 km²), grykëderdhjen e Drinit të Lezhës, si dhe habitate tokësore, lagunore, moçalore dhe kënetore.
- b. Territori përbëhet nga depozitime kënetore, detare e lumore të kuaternarit. Të parat përfaqësohen nga argjila, rëra argjilore e rëra të imëta, me trashësi të horizontit (shtresës) rreth një metër, ndërsa trashësia e tokave të pasura me lëndë organike arrin 0,1-0,2m. Depozitimet detare (kryesisht rëra) formojnë brezin bregdetar 100-300m të gjerë dhe 20-25 m të thellë.
- c. Në këtë nënzonë janë identifikuar rreth 277 lloje të bimëve vaskulare, të përfshira në 67 familje dhe 202 gjini. Mbizotëron familja Graminaceae, me rreth 35 lloje bimore, e ndjekur nga familja Compositae, me 24 lloje.
- d. Mjedesi natyror i përshtatshëm ka mundësuar zhvillimin e habitateve të qëndrueshme, që ofrojnë strehë, ushqim dhe mundësi riprodhimi për shumë lloje bimësh, të tipave si: marin, estuarin, palustrin, riverin. Spikat habitati estuarin, që shtrihet në 64% të rezervatit. Takohet bimësi ujore, hidro-higrofile, halophys, psamofile, pyjore dhe shkurre.
- e. Ka vegetacion ujor (të ujërave të njelmëta e të ëmbla) të shprehur mirë, me shtrirje të kallamishteve të ndërthurur me pasqyra uji. Së bashku me algat, ato formojnë biocenozat që furnizojnë ujërat e lagunës me oksigjen.
- f. Bimësia hidro-higrofilike, që mbulon një pjesë relativisht të madhe të lagunës së Kune-Vainit. përbëhet nga tri komunitete: me *Phragmites australis*, me *Typha angustifolia* dhe me *Scirpus*.
- g. Bimësia halofile përfaqësohet nga 4 komunitete me llojet dominuese: *Arthrocnemum* genera, *Juncus* genera, *Juncus acutus*, *Scirpus holoschoenus*, *Saccarum ravennae* etj., si dhe me vegetacion të dunave ranore, lloje pioniere, *Cyperus capitatus*, *Euphorbia palasis* etj.
- h. Bimësia e lartë përbëhet nga pyjet dhe shkurret tipike mesdhetare. Komuniteti pyjor, i përbërë nga *Alnus glutinosa*, *Fraxinus angustifolia*, *Ulmus minor*, *Quercus robur*, *Populus alba* etj., është i përqendruar kryesisht në ishullin e Kunes. Nënkat i shkurreve përbëhet nga *Rubus ulmifolius*, *Tamarix dalmatica* etj. Nënkat barishtor është i pasur me *Lythrum salicaria*, *asparagus acutifolius* etj.
- i. Bazuar në përditësimet e fundit (Nëntor 2019) në RNM/PN “Kune-Vain-Tale” janë evidencuar: 16 tipa habitatesh natyrore⁸, prej të cilave 3 tipa të listuara si prioritare, 5 lloje floristike të rëndësishme, 1 lloj endemike, 2 lloje të Aneksit IV të Direktivës së Habitatit dhe 2 lloje të Konventës së Bernës.
- j. Fauna e larmishme, e favorizuar nga kushtet natyrore të nënzonës, përfaqësohet nga: 110 lloje planktonësh, 17 lloje molusqesh, 117 lloje insektesh, 59 lloje krustacesh, 10 lloje amfibësh, 29 lloje reptilësh, 26 lloje peshqish, 196 lloje zogjsh, 23 lloje gjitarësh. Shumëllojshmëria e shpendëve të ujit me rëndësi të veçantë ka qenë motivi i shpalljes së saj “Rezervat Gjuetie” në vitin 1940. Ndër gjallesat e egra, rëndësi kanë llojet e rrezikuara në shkallë botërore, si: Karabullaku (*Phalacrocorax Pygmeus*) dhe Lundërza (*Lutra lutra*), si dhe lloje të tjera të rrezikuara si: *Rhinolopus euryale*, *Milvus migrants*, *Rana balcanika*, *Rana lessonae* etj. Më të rëndësishmit në nivel vendor dhe kombëtar janë *Ardeides*, si *Ardea cinerea*, *Egretta garzetta*, *Egretta alba*. *Ardea cinerea* dhe *Egretta garzetta*.
- k. Ndër shpendët rrëmbyes dallohen: Shqiponja e malit (*Aquila chrysaetus*), Petriti (*Falco peregrinus*) dhe lloje të rralla që mbrohen nga disa konventa.

⁸ Sipas Listës së Habitave të NATURA 2000.

- l. Rajoni vizitohet shpesh nga Breshka deti dhe Foka mesdhetare, me rëndësi të veçantë në ekosistemin mesdhetar.
 - m. Në lagunat e Kune-Vainit, ashtu si edhe në atë të Patokut, Karavastasë, Nartës etj., vitet e fundit janë vërejtur koloni relativisht të mëdha flamengosh, shpendë shtegtarë ekzotikë, që e kanë pasuruar faunën dhe zbukuruar peizazhin.
 - n. Bazuar në përditësimet e fundit (Nëntor 2019) në territorin e RNM/PN “Kune-Vain-Tale” janë evidencuar llojet faunistike të Listës së IUCN-s, ndër të cilat: 2 lloje “Seriozisht të rrezikuar”, 3 lloje “Të rrezikuar”, 12 lloje “Thuajse të rrezikuar”, 8 lloje “Vulnerable”, 85 lloje “Të pa shqetësuar”, 3 lloje “Nuk ka të dhëna” dhe 23 lloje “Jo në listën e IUCN-s”.
 - o. Nënzona përmban peizazh tokësor, ligatinor dhe detar tërheqës.
- Nënzona “Patok-Fushë Kuqe-Ishëm”, me sipërfaqe rreth 47 km², ndodhet përgjatë bregut të Detit Adriatik, midis segmenteve fundore të rrjedhjeve të Matit dhe Ishmit. Ndër sipërfaqet ujore janë Laguna e Patokut, segmentet fundore të Matit, Drojës dhe Ishmit, kënetat e Godullës dhe Neglit.

Harta 2. RNM Patok-Fushëkuqe-Ishëm

Identitetin e kësaj nënzona e formojnë tiparet origjinale, si:

- a. Vija bregdetare shumë dinamike: grykëderdhje të braktisura dhe në formim; breza litoralë të vjetër dhe të rinj; sektorë në gërryerje intensive; laguna të vjetra drejt kënetëzimit dhe të reja në proces formimi. Në sektorin midis grykëderdhjeve të lumenjve formimi dhe përparimi i fushës drejt detit është rezultat i evolucionit të vazhdueshëm të lagunave. Në fushën midis Laçit dhe lagunës së Patokut gjenden tri mbetje të brezave të vjetër litoralë, mbi të cilët janë vendosur vendbanimet (Gorre, Fushë Kuqe, Patok) për t'u shpëtuar përmbajtjeve të lumenjve apo lagështisë së tepërt. Në këtë sektor janë formuar katër breznit lagunash, që kanë ndjekur njëra-tjetrën, si pasojë e bllokimit të komunikimit me detin.
- b. Prania e lagunës së Patokut, e cila po shkon drejt kënetëzimit, ndërsa përballë saj po formohet një lagunë e re, që po veçohet nga deti nëpërmjet një brezi litoral, që zë fill në

kepin jugor të grykëderdhjes së Matit. Mbi këtë brez litoral, rreth 1-2m mbi nivelin e detit dhe me shtrirje paralele me të parin, është instaluar bimësia dhe është formuar plazhi i ri, ku kanë filluar ndërtimet turistike. Brezi po rritet nga veriu në jug, i furnizuar nga aluvionet e Mati, grykëderdhja e të cilit tashmë është e orientuar drejt jugut. Në përfundim të procesit do të formohet një lagunë re, e pesta në radhën e lagunave të formuara në këtë sektor të bregdetit të Adriatikut.

- c. Sipërfaqet e konsiderueshme të ligatinave, të cilat kanë favorizuar zhvillimin e bimësisë karakteristike. Larmia e tipave të habitateve ujore dhe klima e përshtatshme subtropikale kanë favorizuar rritjen e një bimësie të zhvilluar submerse (*Zostera* dhe *Ruppia*), emergjente (kallamishte, zhavar etj.), pyjore, halofite dhe të dunave ranore (psamofite). Këtu takohet bimësi halofite (e tokave të kripura). Ruhet ende një areal i vogël pylli të rrënjës (*Quercus robur*), dru gati në zhdukje në vendin tonë.
- d. Bazuar në përditësimet e fundit (Nëntor 2019) në territorin e RNM/PN “Patok-Fushë Kuqe-Ishëm” janë evidencuar: 14 tipa habitatesh natyrore⁹, prej të cilave 3 tipa të listuara si “prioritare”, 5 lloje floristike “të rëndësishme”, 1 lloj “endemike”, 2 lloje “të Aneksit IV të Direktivës së Habitatit” dhe 2 lloje “të Konventës së Bernës”.
- e. Ligatinat, tokat përkohësisht të lagëta dhe sidomos grykëderdhja e Matit mbajnë një numër të konsiderueshëm shpendësh të ujit dhe janë të rëndësishme për peshqit. Janë evidencuar llojet faunistike të Listës së IUCN-s, ndër të cilat: 2 lloje “Seriozisht të rrezikuar”, 2 lloje “Të rrezikuar”, 11 lloje “Thuajse të rrezikuar”, 7 lloje “Vulnerable”, 80 lloje “Të pa shqetësuar”, 2 lloje “Nuk ka të dhëna” dhe 21 lloje “Jo në listën e IUCN-s”. Është ndër lagunat më të rëndësishme të Mesdheut për shpendët limikole (*Charadriiformes*); e vetmja ku takohet lloji globalisht i kërcënuar *Numenius tenuirostris*, duke përfaqësuar kështu një IBA me rëndësi të veçantë për Shqipërinë, vend ushqimi e strehimi për Breshkujcën detare (*Chelonia mydas*) etj.

Bazuar në veçantitë dhe vlerat mjedisore, peizazhore, shkencore, ekonomike, kulturore dhe sociale, kësaj pjese të bregdetit të Qarkut të Lezhës i është dhënë statusi Rezervat Natyror i Menaxhuar.

4. Rezultatet

4.1 Sfidat e RNM-së përballë ndryshimeve klimatike dhe zhvillimit të turizmit

Bregdeti, në shkallë botërore, ndodhet në fazën e varfërimit të plazheve nga materialet e ngurta dhe të intensifikimit të gërryerjes së brigjeve, që lidhet me shkarkimin më të pakët të lëndëve të ngurta nga lumenjtë dhe me ngritjen e nivelit të oqeanëve për shkak të shkrirjes së akujve polarë, si rrjedhojë e ngrohjes globale.

Faktorëve planetarë u shtohet edhe ata lokal dhe antropogjen, d.m.th. ndërhyrjet e njeriut në mjedisin gjeografik dhe në bregdet, të cilat kanë të bëjnë me: marrjen e materialeve inerte nga plazhet dhe shtretërit e lumenjve (sidomos nga Mati); ndërtimin e digave mbi lumenjtë dhe krijimin e liqeneve artificiale, ku ndalet 60-65% e lëndëve të ngurta (digat në rrjedhën e Matit, Fanit etj.); devijimet e disa lumenjve (Drini i Lezhës, Ishmi etj.); ndërtimet në shelfin detar (skoliera, pontile etj.) dhe në bregdet (rrugë, godina, fortifikime, vepra mbrojtëse ndaj gërryerjes që bëhen në kundërshtim me ligjet e dinamikës së detit, duke penguar lëvizjen e lirë të aluvioneve përgjatë bregut) etj. Rol të ndjeshëm kanë luajtur luhatjet e drejtimit të grykëderdhjeve të lumenjve (Mati, Drini, Ishmi), duke prishur bilancin sedimentar (pakësohen aluvionet në sektorët e braktisur dhe shtohen në grykëderdhjet e reja).

⁹ Sipas Listës së Habitave të NATURA 2000.

Me ndikim negativ, deri në shkatërrimtar, janë dyndjet masive e të pakontrolluara të popullsisë drejt bregdetit, përtej kapacitetit mbajtës të tij, si për banim, ashtu edhe për qëllime turistike (disa herë mbi normat e lejuara). Është dëmtuar rëndë pjesa e gjelbër dhe fauna karakteristike në Kune, Vain, Tale dhe Patok, brezi i pyjeve natyrore dhe bimësia e kultivuar në zonën bregdetare. Bazuar në ecurinë e deritanishme, ekspertë të klimatologjisë¹⁰ kanë përgatitur skenarët e ndryshimeve klimatike të pritshme, sipas të cilave, në krahasim me vitin 1990:

- temperaturat vjetore do të rriten mesatarisht me 1,0°C deri në vitin 2030, 1,7°C deri në vitin 2050, 2,8°C deri në vitin 2080 dhe 3,2°C deri në vitin 2100;
- temperaturat maksimale do të rriten mesatarisht me 1.2°C deri në vitin 2030, 2.2°C deri në vitin 2050, 3,5°C deri në vitin 2080 dhe 4,1°C deri në vitin 2100;
- numri i ditëve me temperatura $\geq 35^\circ\text{C}$, nga 1,7 në periudhën 1961-1990, në pjesën veriore të bregdetit (Bunë-Kepi i Rodonit) pritet të arrijë në 5 në vitin 2030, 7 në vitin 2050, 8 në vitin 2080 dhe 10 në vitin 2100;
- numri i ditëve me valë të nxehti në vitet 2030, 2050, 2080 dhe 2100, pritet të jetë në pjesën veriore (përfshihet zona bregdetare e Qarkut Lezhë) respektivisht 60, 80, 95 dhe 120;
- reshjet do të pakësohen me 3,84% deri në vitin 2030, 8,46% deri në vitin 2050, 14,37% deri në vitin 2080 dhe 18,13% deri në vitin 2100;
- niveli i detit do të rritet me 7,6 cm (4.2-13.6 cm) deri në vitin 2030, 14,6 cm (7,2-26,4 cm) deri në vitin 2050, deri në 28 cm (11.8-52.4 cm) deri në vitin 2080 dhe 37 cm (15,2-72,6 cm) deri në vitin 2100

Këto ndryshime pritet të ndikojnë në shëndetin e njerëzve, proceset jetësore dhe veprimtarinë ekonomike e rekreative të tyre, por parashikimi me saktësi i masës së ndikimeve është i vështirë dhe, në disa raste, i pamundur.

4.1 Sfidat e popullsisë, banesave, objekteve ekonomike, mjedisit dhe peizazhit ndaj temperaturave të larta

Sipas të dhënave të Censit të vitit 2023 (INSTAT, 2023), në vendbanimet e brezit bregdetar¹¹ dhe në NJA-në Lezhë¹² jetojnë 35.419 banorë ose 35,6% e popullsisë rezidente të Qarkut Lezhë (99.384 banorë)¹³. Ndërkohë, në periudhën e plazhit (maj - fundi i shtatorit) numri i frekuentuesve (popullsia prezente) të kësaj hapësire rritet të paktën tri herë.

Në zonën bregdetare kanë blerë shtëpi (të dyta) qytetarë të emigruar jashtë shtetit, shqiptarë nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut, si dhe shtetas të huaj. Madje, po shtohet numri i personave jorezident që kanë hapur biznese dhe zhvillojnë veprimtari të larmishme (turizëm, tregti, artizanat, industri, bujqësi, biznes, ndërtim, shërbime bankare etj.).

Zona bregdetare ka përfutur pjesën më të madhe të investimeve zhvillimore gjatë 35 viteve të fundit, sidomos në sektorin terciar (turizëm, zgjerimin e portit të Shëngjinit dhe transport detar, tregti dhe shërbime të tjera), sektorin e ndërtimit për turizëm, banim dhe shërbime të ndryshme, si dhe në industri. Ajo mbetet atraktive për popullsinë dhe veprimtarinë ekonomike, madje pritet rritja e interesit për të, krahas zhvillimit dhe modernizimit të infrastrukturës rrugore, portuale, aeroportuale, forcimit të rendit dhe të sigurisë për jetën dhe pronën, shtimit të ritmeve të rritjes ekonomike dhe avancimit të Shqipërisë në procesin e integritit në BE¹⁴. Për rrjedhojë, do të rritet

¹⁰ Muçaj, L., Tiranë 2010.

¹¹ Njësitë vendore që kanë territor në RNM: Shëngjin, Shënkoll dhe Fushë Kuqe.

¹² Lezha është përfshirë në zonën me ndjeshmëri të madhe ndaj ndryshimeve klimatike për shkak të afërsisë me detit Adriatik (rreth 8 km), përqendrimit të popullsisë, dendësisë së ndërtesave, numrit dhe intensitetit ditor të qarkullimit të automjeteve etj.

¹³ <https://www.instat.gov.al/media/14323/cens-2023-tirana.pdf>

¹⁴ Shqipëria ka statusin e “Shtetit Kandidat” që nga 24 qershori i vitit 2014 dhe ka avancuar me hapjen e grup-kapitujve. Sipas deklaratave të zyrtarëve shqiptar dhe të BE-së, gjithë procesi do të finalizohet brenda vitit 2030.

përqendrimi i popullsisë dhe i turistëve në këtë zonë, që është më e ekspozuara ndaj ndikimit të ndryshimeve klimatike.

Shtimi i ditëve me temperatura $\geq 35^{\circ}\text{C}$ dhe me valë të nxehti do të ndikojë në përhapjen e sëmundjeve kardiovaskulare, të organeve të frymëmarrjes, të lëkurës, të të fikëtit etj., siç ka ndodhur në vendet mesdhetare gjatë viteve të fundit.

Gjithashtu, pritet të shtohen rastet e djegieve të lëkurës, si rrjedhojë e ekspozimit në diell dhe shtimit të rrezatimit ultraviolet, sidomos gjatë banjave të diellit, lëvizjeve në mjedise publike, me popullsi dhe trafik të dendur etj., si dhe të vështirësohen proceset jetësore dhe të shtohet stresi i njerëzve, duke çuar në ngadalësimin e ritmit dhe të rendimentit të veprimtarive sociale dhe ekonomike, me ndikim të pashmangshëm në cilësinë e jetës.

Shtimi i ditëve me temperatura të larta ($\geq 35^{\circ}\text{C}$) dhe valë të nxehti, si dhe intensifikimi e zgjatja e periudhave të thatësirave, pritet të ndikojnë në përshpejtimin e dekompozimit të organizmave dhe substancave që ndotin ujërat dhe ushqimet, duke krijuar kushte për zhvillimin e mikrobeve, parazitëve dhe insekteve që shkaktojnë dhe përhapin sëmundje të rrezikshme. Në zonat kënetore të bregdetit pritet të shtohen sipërfaqet me ujëra të ndenjura, ku gjejnë kushte të përshtatshme zhvillimi bartësit dhe përhapësit e sëmundjeve epidemike të tilla si: malaria, kolera, tuberkulozi etj., të cilat janë rishfaqur në vendet mesdhetare pas rreth gjysmë shekulli.

Përhapja dhe rrezikshmëria e sëmundjeve epidemike do të jetë më e lehtë, pasi pritet të ketë një përqendrim më të madh të popullsisë dhe turistëve në zonën bregdetare, për shkak të temperaturave më të larta në zonat e brendshme. Ndonëse shtimi natyror i popullsisë po shkon drejt zeros dhe pritet të jetë negativ rreth vitit 2030 (sot shumica e vendeve të rajonit kanë shtim natyror negativ), saldoja migruese pozitive e zonës së studimit, megjithëse me ritme të ngadalësuar të migrameve drejt saj, pritet të ndikojë në ngadalësimin e ritmeve të pakësimit të popullsisë 15, krahasuar me zonat e brendshme të vendit.

Zjarret përbëjnë një rrezik permanent në gjithë brezin mesdhetar, sidomos gjatë stinës së verës¹⁶. Në shumicën e rasteve zjarret i shkaktojnë njerëzit dhe janë të qëllimshme¹⁷, por ka raste që ato shkaktohen nga faktorë natyror: temperaturat shumë të larta dhe rrufetë. Zjarret që kanë ndodhur gjatë 35 viteve të fundit në zonën bregdetare të Qarkut Lezhë kanë shkaktuar dëme në pyje¹⁸ dhe biodiversitet, banesa, objekte ekonomike, depozita të karburanteve, mjedis dhe peizazh, si dhe stres, frikë dhe pasiguri të banorët. Si rrjedhojë e rritjes së temperaturave, rreziku nga zjarri pritet të rritet gjatë shekullit në vazhdim, ndërkohë që popullsia është e papërgatitur dhe e pa pajisur për mbrojtjen prej tij, ndërsa Repartet e Mbrojtjes kundër Zjarrit janë të pa pajisura me mjetet e nevojshme për të kryer me efikasitet detyra e tyre.

Si rrjedhojë e rritjes së temperaturave, kërkesat për ujë dhe energji pritet të rriten ndjeshëm për dy arsye: së pari, pasi do të rritet numri i popullsisë dhe turistëve në zonën bregdetare gjatë periudhës së plazhit dhe, së dyti, pasi do të rriten kërkesat e banorëve dhe turistëve për ujë¹⁹. Zona në studim dhe Shqipëria kanë pasuri ujore dhe energjetike relativisht të mëdha²⁰, kështu që, edhe për shumë kohë, nevojat në rritje mund të përballohen me një menaxhim dhe shfrytëzim më efikas të burimeve të brendshme.

¹⁵ Procesi i litoralizimit të popullsisë ka ndodhur në vendet fqinje bregdetare gjatë 1/2 së dytë të shek. XX.

¹⁶ Sipas të dhënave të EFFIS, gjatë vitit 2024 në Shqipëri u shënuan 168 zjarre, të cilat dogjën 46.534 ha pyje dhe shkurre. Rekordin për sipërfaqet e djegura Shqipëria e kishte arritur në viti 2012, kur ishin djegur 53.459 ha.

¹⁷ Kryesisht për të hapur troje për ndërtim ose për të shtuar sipërfaqen e kullotave.

¹⁸ Brezi i pishave në shpatin e malit mbi qytetin e Shëngjinit dhe përgjatë rrugës Lezhë-Shëngjin është djegur disa herë gjatë dekadave të fundit.

¹⁹ Në vendet e zhvilluara një turist përdor 300-350 litra ujë në ditë.

²⁰ Shqipëria zë vendin e dytë në Europë për rezervat ujore për banor, pas Norvegjisë.

4.2 Sfida ndaj rritjes së nivelit të detit dhe rrezikut të përmytjeve

Në varësi të ekspozimit ndaj përmytjeve, njësitë territoriale të zonës bregdetare mund të klasifikohen në dy kategori: të rrezikuara drejtpërdrejt, të rrezikuara drejtpërdrejt dhe tërthorazi. Territorët e rrezikuara *drejtpërdrejt* nga përmytjet që mund të shkaktojë rritja e nivelit të detit deri në vitin 2030 janë kënetat dhe ish-kënetat, të cilat ndodhen nën nivelin e detit ose në lartësi deri në dy metra. Ato iu përkasin njërive vendore Shëngjin, Shënkoll dhe Fushë Kuqe, të cilat pas vitit 1990 kanë shfaqur shenja të qarta të kthimit në identitet (toka të lagëta dhe kënetore). Ato mbahen të thata vetëm në saj të sistemit kulluese dhe të largimit të ujërave me pompa të fuqishme (hidrovore) të instaluar përgjatë bregdetit në periudhën 1955-1965.

Foto 1. Erozioni detar po rrezikon plazhin dhe infrastrukturën turistike në Kune²¹

Të ekspozuara ndaj përmytjeve janë gjithashtu territorët *në kontakt me rrjedhjet* e poshtme të lumenjve Mat, Drojë dhe Ishëm, niveli i të cilëve pritet të rritet dhe rrjedhja të ngadalësohet, si rrjedhojë e rritjes së nivelit të detit.

Të rrezikuara *drejtpërdrejt dhe tërthorazi* janë sektorët fushorë me lartësi të vogël mbidetare, të cilat u përkasin njërive vendore Shëngjin, Lezhë, Shënkoll, Ungrej, Zejmen, Fushë Kuqe, Milot dhe Laç. Ato janë shpyllëzuar, përmirësuar, niveluar dhe sistemuar pas vitit 1950, për t'u futur në përdorim bujqësor. Ndërkohë, argjinaturat e ndërtuara në periudhën 1950-1960 për të mos lejuar vërshimin e lumenjve mbi fusha dhe vendbanime nuk e kryejnë më funksionin, pasi janë dëmtuar gjatë 35 viteve të fundit, sidomos nga kompanitë që shfrytëzojnë inertet në shtretërit e lumenjve. Pasojat e rritjes së nivelit të detit pritet t'i ndjejë më shumë popullsia që jeton në bregdet dhe është më e lidhur me sektorin e shërbimeve (turizëm, transport, tregti etj.), të ekonomisë bujqësore dhe të asaj detare²². Nisur nga Harta Fizike e RSH-së²³ dhe ajo topografike (IGJU, 1985), del se deri në vitin 2030 do të kenë pasoja vetëm 10-15% e territorit të këtyre njërive (pjesa 0,5-1 km larg vijës së ujit), si dhe rreth 60% e popullsisë së vendbanimeve që ndodhen në të. Çrregullimet në shpërndarjen vjetore të reshjeve dhe sidomos rritja e intensitetit 24 orësh të tyre, pritet të çojnë në shtimin e rrezeve për jetën e njerëzve. Lagështia e tepërt dhe përmytjet pritet të përkeqësojnë kushtet e jetesës së popullsisë, sidomos ato të banimit, pasi shumica e shtëpive janë njëkatëshe (përdhese) dhe pa hidroizolim, për rrjedhojë lagështia e truallit përcillet drejtpërdrejt në dyshemenë e banesës dhe te njerëzit, duke ndikuar sidomos në shëndetin e të moshuarit dhe të të sëmurëve me reumatizëm, ftohje, spondeleartrozë, astmë etj.

²¹ Foto e datës 12.10.2025.

²² Në v. 2030, të punësuarit në këta sektorë pritet të zënë rreth 60% të numrit total të të punësuarve në RSH.

²³ Berxholi, A., Qiriazhi, P., RPSSH, Hartë Fizike, Hamit Shijaku, Tiranë 1990.

Përmbytjet e befasishme, si rrjedhojë e reshjeve intensive, shtrëngatave dhe baticave të mëdha, krahas dëmeve materiale, pritet të shkaktojnë dëme njerëzore (vdekje), siç ka ndodhur disa herë gjatë viteve të fundit në shumë vende të botës dhe fqinje të Shqipërisë.

Krahas popullsisë, pritet të dëmtohet nga përmbytjet edhe një numër i konsiderueshëm banesash të ndërtuara gjatë 35 viteve të fundit. Deri në vitin 2030, janë seriozisht të ekspozuara ndaj rrezikut të përmbytjes nga vërshimi i lumenjve, i kombinuar me rritjen e nivelit të detit dhe stuhitë detare, banesat që ndodhen deri në 0,5m mbi nivelin e detit.

Përmbytjet, deri në fund të shek. XXI, pritet të dëmtojnë objektet e trashëgimisë historike dhe kulturore në gjithë zonën bregdetare, të tilla si: Memoriali i Skënderbeut dhe zona arkeologjike përreth tij në qytetin e Lezhës, Klubi i Gjuetisë në Ishull Lezhë etj. Gjithashtu, sidomos për shkak të dëmtimit të veprave mbrojtëse përgjatë shtretërve të lumenjve, rrezikohen të përmbiyten objekte social-kulturore dhe ekonomike (shkolla, qendra shëndetësore, fabrika, baxho, punishte, mullinj, qendra peshkimi, skela, porte, magazina, stacione të pompimit të ujit të pijshëm, hidrovore etj.), të ndërtuara kryesisht gjatë gjysmës së dytë të shek. XX.

Si rrjedhojë e përmbytjeve të herëpashershme dhe të periudhave të gjata me lagështi rrezikohet të dëmtohet rrjeti i kanalizimeve të ujërave të zeza të qyteteve bregdetare (Lezhë dhe Shëngjin), si dhe kabllot elektrike, të telefonisë, internetit, sinjaleve televizive etj., në rastet kur ato janë vendosur nëntokë dhe pa hidroizolimim e nevojshëm.

Krahas dëmeve materiale, ngjarje të tilla pritet të krijojnë shqetësim dhe stres te popullsia e zonës, pasi kanë ndikim të drejtpërdrejtë në cilësinë e jetës dhe veprimtaritë ekonomike, turistike dhe sociale.

Përmbytjet dhe lagështia e tepërt pritet të dëmtojnë bimësinë natyrore dhe të kultivuar në tokat në anë të rrjedhjeve lumore, si nëpërmjet forcës fizike të ujit, ashtu edhe për shkak të kalbëzimit të sistemit rrënjor. Gjithashtu, ndërhyrjet në shtretërit e lumenjve për marrjen e inerteve pritet të kenë ndikim negativ shumë të madh në peizazhet lumore të zonës gjatë shek. XXI.

Mbikullotja është një faktor tjetër që, po të vazhdojë me ritmet e deritanishme, do të çojë në dëmtimin e bimësisë natyrore, deri në zhdukjen e njërit prej elementeve kryesore estetike të peizazhit të brigjeve lumore.

Përveç eliminimit të një pengese të rëndësishme ndaj erozionit lumor, faktorët e lartpërmendur do të dëmtojnë biodiversitetin e zonës dhe vlerat estetike të peizazheve lumore, që janë të rëndësishme për komunitetet rurale, turistët dhe kalimtarët e zakonshëm.

4.3 Sfidat e sektorit të turizmin ndaj ndryshimeve klimatike

Gjatë 35 viteve të fundit, në zonën e mbrojtur bregdetare të qarkut Lezhë, turizmi është përqendruar kryesisht në plazhet e Shëngjinit, Kunes dhe Tales. infrastruktura dhe shërbimet turistike janë zhvilluar me ritme të shpejta. Shumica e objekteve turistike janë ndërtuar pa Plan Urbanistik të miratuar nga instancat përgjegjëse. Përgjatë plazheve janë ndërtuar komplekse turistike moderne, hotele, motele, restorante, njësi tregtare të shitjes me shumicë dhe pakicë, objekte për të gjitha llojet e shërbimeve etj. Rrugët për të mbërritur deri në plazhe janë shtuar, zgjeruar dhe asfaltuar gjatë 25 viteve të fundit, madje edhe në brendësi të RNM-së. Është mundësuar furnizimi i rregullt i objekteve turistike me energji elektrike dhe me ujë të pijshëm, trajtimi i ujërave të përdorura dhe evakuimi e përpunimi i mbetjeve urbane. Ndërkohë që plazhi i Plazhi i Patokut thuajse është zhdukur, territori (laguna dhe bregdeti) ka fituar atributet e një poli për turizmin gastronomik. Rreth njëzet e pesë restorante janë hapur gjatë 35 viteve të fundit dhe ofrojnë shërbime për klientët që vijë nga qytetet dhe fshatrat e afërta, Tirana, Republika e Kosovës dhe shtete të tjera.

Siç u nënvizua më sipër, *erozioni detar* pritet të jetë më agresiv, nëse nuk merren masat e nevojshme dhe në kohën e duhur për pengimin e tij. Edhe deri më sot është vërtetuar ecuria regresive e plazheve të zonës së mbrojtur (Kune, Vain, Tale, Patok), ku deti përparon në drejtim të tokës, duke shkatërruar çdo vit qindra m² plazh dhe duke tharë e rrëzuar qindra rrënjë pisha.

Në fakt, krahas faktorëve natyror, avancimi i detit ndaj brigjeve detare të RNM-së është favorizuar nga ndërhyrjet e gabuara të njeriut në menaxhimin e grykëderdhjeve të lumenjve dhe të vijës bregdetare (S. Laçi, 2010).

Sipas vrojtimeve të terren të ecurisë 35-vjeçare të vijës bregdetare, studimeve të deritanishme inxhinierike (Nikolli P., 2010) dhe gjeomorfologjike (Kabo M., 1998), si dhe llogaritjeve të hidrometeorologëve (Bogdani M., 2010), deri në vitin 2050 pritet që të zhduket thuajse plotësisht plazhi i Patokut dhe pjesërisht ai i Kunes.

Krahas shkatërrimit, do të ndodhë krijimi i plazhe të reja (kordoni litoral i ri në Patok), që gjithashtu do të përdoren për qëllime turistike, por infrastruktura dhe objektet turistike ekzistuese do të dalin jashtë përdorimit dhe të tjera do të duhet të ngrihen. Kjo pritet të ketë kosto të lartë dhe do të rëndojë buxhetin e subjekteve turistike, komuniteteve dhe të ekonomisë rajonale.

Për më tepër, zvogëlimi dhe zhdukja e plazheve pritet të ndodhë ndërkohë që kërkesat e turistëve për pushime në bregdet pritet të shtohen, si rrjedhojë e rritjes së temperaturave (ditët e nxehta të verës përballohen më lehtë në bregdet) dhe të flukseve turistike nga shtetet e tjera. Shtimi i frekuentuesve do të ndikojë në rritjen e mëtejshme të elementeve ndotës të ujit, ajrit dhe rërës.

Ndërtimi i infrastrukturës turistike është bërë pa llogaritur dëmet që mund t'i shkaktojnë asaj ngjarjet e jashtëzakonshme (përmytjet, stuhitë, erozioni detar, thatësira e zgjatur etj.), që pritet të ndodhin si rrjedhojë e ndryshimeve klimatike. Edhe deri më sot, infrastruktura rrugore, e ujësjellës-kanalizimeve dhe ajo e furnizimit me energji elektrike çdo vit kanë pësuar dëmtime, veçanërisht nga vërshimi i ujërave të detit (në raste stuhish dhe baticash të mëdha) dhe nga dalja e lumenjve nga shtretërit (Drini i Lezhës dhe Mati) gjatë periudhës nëntor-prill, kur reshjet janë të shumta dhe shpesh herë të vullshme.

Dëshmi e pasojave të prishme të baticave dhe përmytjeve për shkak të reshjeve intensive janë ngjarjet e periudhës dhjetor-mars 2009-2010 dhe nëntor-janar 2012-2013 dhe 2021-2023, kur pothuajse gjithë zona bregdetare u gjet nën ujë dhe popullsia përjetoj gjendje paniku dhe dëme materiale të mëdha.

Në kushtet e rritjes së nivelit të detit, dëmet pritet të jenë më të mëdha, jo vetëm në rrjetin rrugor dhe plazhe, por edhe në objektet turistike që janë ndërtuar midis detit dhe lagunave. Në këto kushte, institucionet përgjegjëse qendrore dhe vendore do të duhet të parashikojnë masa emergjente, afatmesme dhe afatgjata, për të parandaluar katastrofat humane dhe ekonomike.

5. Përfundime

Rreth 150 km të vijës bregdetare të Adriatikut po i nënshtrohet me ritme të shpejta erozionit duke shkaktuar dëme të konsiderueshme social-ekonomike. Sipas Raportit të Programit të Zhvillimit të OKB-së, humbja e tokës për shkak të erozionit në Shqipëri është 2-3 herë më e lartë sesa në vendet e tjera të Mesdheut dhe 10 deri në 100 herë më e madhe se sa në shumë vende të tjera Europiane²⁴.

Sipas ekspertëve të mjedisit²⁵, si rrjedhojë e erozioni detar, bregdeti i Kunes gërryhet rreth 2,5 metra çdo vit. Të paktën nga viti 1939 (si referencë janë hartat austriake 1914, italiane 1939, sovjetiket 1957, si dhe pamjet satelitore të sotme) tregojnë se deti ka avancuar në drejtim të tokës të paktën 400m. Banorët²⁶ e zonës mbajnë mend bunkerin ndërtuar nga ushtria gjermane gjatë LDB-së, i cili ndodhej 200m në brendësi të pyllit, ndërsa tani gjendet në shelfin detar larg bregut. Intensiteti i erozionit është rritur gjatë dekadave të fundit, si rrjedhojë e shpeshtimit të stuhive detare²⁷ që godasin dhe gërryejnë bregun.

²⁴ BalkanWeb, 12.12.2024. Referuar emisionit “Veting”.

²⁵ Jak Gjini, intervistuar nga gazetarët e Emisionit “Veting”, publikuar nga Panorama, 12.12.2024.

²⁶ Peshkatari Prek Nika, intervistuar nga gazetarët e Emisionit “Veting”, publikuar nga Panorama, 12.12.2024.

²⁷ Fjala është për stuhi detare që ndodhin në periudhën tetor-mars, të cilat zgjasin 3-5 ditë, por shkaktojnë dëm të barabartë me atë të dallgëzimi normal gjithëvjetor.

Ndër shkaqet e intensifikimit të erozionit detar, ekspertët përmendin gjithashtu ndërtimin e digave në luginat e lumenjve Drin dhe Mat, pengimin, pakësimin dhe devijimin e rrugës së sedimenteve që ujërat lumore sillnin në cekëtinën detare të Qarkut Lezhë, si dhe dëmtimi i vegjetacionit përgjatë vijës bregdetare.

Përmbytjet e shkaktuara nga fryrja dhe dalja e lumenjve nga shtretërit kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale dhe mjedisore në zonat e mbrojtura bregdetare të Qarkut Lezhë gjatë 35 viteve të fundit, kur u neglizhua mirëmbajtja e sistemeve mbrojtëse dhe kulluese, si dhe kur, nën efektin e ndryshimeve klimatike, regjimi i reshjeve pësoi çrregullime të mëdha.

Zona e mbrojtur bregdetare e Qarkut Lezhë vuan të njëjtat pasoja si gjithë bregdeti i Adriatikut, sa i përket temperaturave të larta dhe valëve të të nxehtit, të cilat janë rritur dhe shpeshtuar gjatë dekadave të fundit.

Viti 2023 ishte më i nxehti, sipas të dhënave globale të temperaturës që nisin nga 1850-ta. Temperatura mesatare globale ishte 14,98°C apo 0,17°C më shumë se viti tjetër me vlerën më të lartë, që ishte 2016-ta. Temperaturat në Europë ishin mbi mesataren për 11 muaj gjatë vitit 2023 dhe shtatori ishte muaji më i ngrohtë në histori²⁸. Numri gjithnjë e më i madh i automjeteve që frekuentojnë vendet turistike të zonave të mbrojtura ka ndikim të ndjeshëm në rritjen e temperaturave dhe ndotjen e ajrit.

Banka Botërore²⁹ ka parashikuar që Shqipëria pritet të përftojë shkallën më të lartë të ngrohjes në gjithë EUL-në. Temperaturat do të rriten me 2,4°C deri në 3,1°C gjatë periudhës qershor-gusht. Ndryshimet në temperaturat e parashikuara tregojnë se në zonat bregdetare do të ketë më shumë ditë të nxehta dhe valë të të nxehtit, prandaj do të rriten rreziqet e thatësisë dhe ato nga zjarret. Për Shqipërinë parashikohet “një zgjatje e sezonit me temperatura të larta nga 37 deri në 22 ditë nga veriu në jug”, thuhet në përmbledhjen e Raportit të Bankës Botërore.

Përgjatë periudhës së ngrohtë të vitit rritja e temperaturës do të ndihet nga prilli në qershor dhe përsëri nga fundi i gushtit deri në fillim të tetorit me temperatura ditore më të larta se 25°C.

OBSH-ja ka evidentuar ndikimin e ndryshimeve klimatike në shëndetin e njerëzve, duke përfshirë sëmundjet infektive, të frymëmarrjes dhe ato jo të transmetueshme, shëndetin mendor, lëndimet dhe mbytja³⁰.

Ndërtimet për qëllime turistike në RNM janë shtuar dhe në shumë raste nuk janë në përputhje me normat dhe kriteret e parashikuara në Ligjin “Për Zonat e Mbrojtura” dhe në VKM-në Nr. 60, datë 26.01.2022. Krahas Kunes, tashmë ato janë shtrirë në Tale, pyllin e Vainit dhe atë të Patokut, duke ndotur mjedisin, dëmtuar biodiversitetin dhe ndryshuar peizazhin.

6. Sugjerime për përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike

Sipas Raportit të Bankës Botërore për Klimën dhe Zhvillimin, Shqipëria duhet të investojë 6 miliardë dollarë gjatë dekadës së ardhshme për të mbrojtur në mënyrë sa më efektive qytetarët dhe pronat nga rreziku në rritje i përballjes me përmbytjet, zjarret në pyje, tërmetet dhe rrëshqitjet e dheut, që sjellin ndryshimet klimatike globale³¹.

Lidhur me *ndryshimet në regjimin e temperaturave* do të ndikonte pozitivisht: informimi dhe ndërgjegjësimi publik mbi rreziqet nga të nxehtit; edukimi mjedisor mbi masat për minimizimin e efekteve negative të të nxehtit; rritja e asistencës mjekësore, veçanërisht gjatë stinës së verës; ofrimi i alternativave me kosto të ulët për mbrojtjen nga të nxehtit; termoizolimi i ndërtesave për banim, veprimtari sociale dhe turistike; përdorimi i ajrit të kondicionuar.

²⁸ Maho N., Monitor, 02/02/2024. Shërbimi i Ndryshimeve Klimatike COPERNICUS, komponenti i vëzhgimit të Tokës i programit Hapësinor të BE-së, publikoi në ditët e para të janarit 2024.

²⁹ Raporti i Bankës Botërore për Klimën dhe Zhvillimin, publikuar nga Revista Monitor, 24.07.2023.

³⁰ <https://www.cna.al> CAN, 27.02.2025.

³¹ <https://www.zeriamerikes.com> Bold News, 11.12.2024.

Për ruajtjen e cilësisë së ujit të pijshëm dhe ushqimeve efekt pozitiv do të kishte: monitorimi i vazhdueshëm i cilësisë së mjedisit; dezinfektimi i sistematik i zonës bregdetare; vaksinimi periodik i njerëzve dhe gjësë së gjallë; kontrolli sistematik i cilësisë së ujërave dhe ushqimeve; përmirësimi/zgjerimi i rrjetit të shërbimeve të higjienës dhe epidemiologjisë; forcimi i rolit të inspektorëve të higjienës dhe i subjekteve që mbrojnë interesat e konsumatorëve.

Për parandalimin e zjarrit dhe minimizimin e pasojave të tij lypset: forcimi i mbrojtjes kundër zjarrit; pajisja e ndërtesave me fikse zjarri etj.; edukim publik mbi rreziqet nga zjarri dhe mbrojtjen prej tyre; respektimi i rregullave të monitorimit të rrjetit elektrik.

Për furnizimin me ujë: zëvendësimi i rrjetit të amortizuar të ujësjellësve, ekonomizimi i ujit të pijshëm, sigurimi i rezervave ujore të reja.

Për parandalimin dhe menaxhimin e përmbytjeve kërkohet: rregullimi dhe sistemimi sistematik i shtretërve të lumenjve; monitorimi i vazhdueshëm i prurjeve të lumenjve; krijimi i Qendrës Rajonale të Parashikimit dhe Parandalimit të Përmbytjeve; Instalimi i pajisjeve sinjalizuese për rrezikun nga lagështia në objektet me rëndësi të veçantë; ndërtimi i mureve mbrojtëse hidroteknike përreth qendrave dhe objekteve të trashëgimisë historike dhe kulturore; përcaktimi i zonave për ndërtimin e banesave të reja, forcimi i legjislacionit në lidhje me ndërtimet në zona të mbrojtura të rrezikuara nga përmbytjet; zhvendosja e vendbanimeve në zona të sigurta (në shpatet e kodrave dhe maleve); përdorimi i materialeve ndërtimore hidroizoluese; parandalimi i ndërhyrjeve të paligjshme në infrastrukturën nëntokësore; sigurimi i efikasitetit të sistemeve të evakuimit të ujërave të shiut, atyre komunale, industriale etj.; rritja e efikasitetit të grupeve të kërkim-shpëtimit; forcimi i rolit të subjekteve të Emergjencave Rajonale dhe të Reparteve të Mbrojtjes Civile.

Për pengimin e erozionit lumor nevojitet: ndërtimi i veprave mbrojtëse në shtretërit (diga, prita etj.), sidomos përgjatë rrjedhjes së poshtme të tyre; forcimi i legjislacionit mbi shfrytëzimin e materialeve inerte në shtretërit e lumenjve; kufizimi i shfrytëzimit të mjediseve lumore për kullotje; ripyllëzimi i brigjeve të lumenjve me bimësi rezistente ndaj temperaturave të larta dhe lagështisë.

Për pengimin e përmbytjeve dhe erozionit në bregdet kërkohet: ndërtimi dhe mirëmbajtja e veprave mbrojtëse përgjatë bregdetit dhe në ujërat detare të cekëta; monitorimi i vazhdueshëm i brigjeve detare; ripyllëzimi i brigjeve detare me bimësi të qëndrueshme ndaj temperaturave të larta, lagështirës dhe kripësisë; forcimi i legjislacionit në lidhje me ndërtimet në zonën bregdetare; orientimi i ndërtimeve të reja në territore të mbrojtura nga erozioni detar.

Për pengimin e vërshimit të detit drejt tokës dhe i depërtimit të tyre në thellësi lypset: përforcimi i digave dhe argjinaturave bregdetare ekzistuese, si dhe ndërtimi segmenteve të reja në zonat ku mungojnë; forcimi dhe modernizimi i sistemit të evakuimit të shpejtë të ujërave të kripura.

Për zhvillimin e sektorit të turizmit kërkohet: përdorimi i materialeve termoizoluese dhe hidroizoluese për ndërtimin e infrastrukturës turistike; instalimi i pajisjeve për ftohje/ngrohje në të gjitha mjediset akomoduese dhe të shërbimeve; krijimi i mjediseve të gjelbëruara dhe me shatërvanë pranë objekteve turistike; pajisja e plazheve me çadra dhe tenda që reflektojnë mirë rrezatimin diellor; vendosja e pajisjeve me ujë të pijshëm, të freskët, në mjediset e plazheve; krijimi dhe instalimi i ekipeve të mjekëve vullnetarë, qendrave të ndihmës së shpejtë dhe të asistencës mjekësore përgjatë plazheve.

Për plotësimin e kërkesave për energji kërkohet: ekonomizimi i energjisë nga konsumatorët, si dhe nëpërmjet futjes në përdorim të pajisjeve që konsumojnë pak; përdorimi racional i të gjitha burimeve të sotme të prodhimit të energjisë; futja në shfrytëzim e burimeve të reja të energjisë.

Lidhur me shmangien e rrezikut nga përmbytja, rol do të kishte: stacionimi i autoturizmave në vende të mbrojtura nga përmbytjet; pajisja e objekteve akomoduese me varka dhe mjete të tjera shpëtimi dhe evakuimi, si dhe me pompa për largimin e ujërave në rast përmbytjesh.

Referencat

- Aaheim, A. et al. (2008), Adaption to Climate Change: Why is it needed and how can it be implemented, CEPS Policy Brief No. 161, ADAM/CEPS, Brussels.
- Behrens, A. et al. (2010), Future Impacts of Climate Change across Europe. CEPS Working Document No. 324, Brussels.
- Berxholi, A., Qiriazzi, P. (1990), RPSSH, Hartë fizike. Hamit Shijaku, Tiranë.
- Drejtoria e Emergjencave (2024), Qarku Lezhë.
- Ginnakopoulos et al. (2005), Climate Change Impacts in the Mediterranean Resulting from a 2°C Global Temperature Rise, WWF report, Switzerland.
- Grup autorësh (1990), Gjeografia Fizike e Shqipërisë, Volumi I, ASH e RSH, Tiranë.
- Grup autorësh (1991), Gjeografia Fizike e Shqipërisë, Volumi II, ASH e RSH, Tiranë.
- Grup autorësh (2001), Enabling Albania to prepare its First National Communication in Response to its Commitments to UNFCCC, ALB/96/G32/A/1G/99, UNDP-Project, Tiranë.
- Grup autorësh (2001), Protection of natural resources of Patoku Lagoon and its surrounding area, published under the title: Patoku Lagoon, UNDP-Project, Tiranë.
- Grup autorësh (2006), Albania's Technology Needs Assessment, UNDP & MEFWA-Project, Tiranë.
- Grup autorësh (2009), Enabling Albania to prepare its Second National Communication in Response to its Commitments to the UNFCCC, UNDP-Project, Tiranë.
- INSTAT (2024/25). Të dhëna statistikore për popullsinë dhe turizmin.
- INSTAT (2024), Censi i popullsisë dhe banesave 2023, Tiranë.
- Kabo, M. (1988), Disa karakteristika të morfologjisë dhe dinamikës aktuale të bregdetit shqiptar të Adriatikut, Studime Gjeografike No. 3, Tiranë 1988.
- Laçi, S. (2010), Report on Identification and implementation of adaptation response measures to Drini-Mati River Delta Project, Tiranë.
- Laçi, S. (2010), Impact on population and tourism. Presentations on impact assessment, Second Risk Assessment Workshop, Lezha.
- Ministria e ZHUT (ish-MTKRS). Të dhëna periodike për 35 vitet e fundit, Tiranë.
- Muçaj, L. (2010), Climate Change Scenarios for Drini-Mati River Deltas area.
- Ndini, M. (2010), Impact on water resources. Presentations on impact assessment, Second Risk Assessment Workshop, Lezha.
- Nikolli, P. & Idrizi B. (2010/4), Monitorimi i erozionit bregdetar të Adriatikut (Shqipëri) me anën e SIG-ut, Studime Albanologjike - Gjeografia, Tiranë: 149-163.
- <https://www.instat.gov.al/media/14323/cens-2023-tirana.pdf>
- <https://konsultimipublik.gov.al>
- <https://akzm.gov.al>
- <https://www.cna.al>
- <https://www.zeriamerikes.com>